

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024
 Licenced By Cc By-Sa 4.0
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522384>

Abu Yasid (Al-Ittihad) dan Al-Hallaj (Hulul)

Muhammad Nurfauzi Yahya, S.I.P.¹ Dr. Indo Santalia, M.A.²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Nurfauziyahya13@gmail.com, indosantalia@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Tasawuf sebagai suatu bidang keilmuan juga mengalami kontroversi dan polemik dalam pergulatan dan pergumulan sejarah panjang hingga kemudian menjadi mapan yang melahirkan tarekat-tarekat seperti saat ini. Dalam perjalanan panjang tasawuf tersebut hampir sebagian besar para sarjana dan intelektual Islam sepakat kalau keberadaan tasawuf sudah ada sejak masa Nabi saw. di mana sebagian besar umat Islam mengenal sebagai bidang keilmuan penyejuk ruhani, atau perekat hubungan manusia dengan Tuhan. Tasawwuf mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Dari yang sebatas pada akhlak saja hingga merambah pada ranah akidah sehingga memunculkan banyak pro-kontra. Ittihad dan Hulul merupakan dua di antara paham tasawwuf yang banyak menimbulkan pro-kontra dari kalangan cendekiawan Islam sejak awal kemunculannya hingga hari ini. Yang dimaksud dengan Ittihad adalah suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan; suatu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satunya lagi dengan katakata: Hai Aku. Sedangkan hulul merupakan ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan telah memilih tubuhtubuh manusia tertentu untuk bersemayam di dalamnya dengan sifat-sifat ketuhanannya, setelah sifat-sifat kemanusiaan dalam tubuhnya dilenyapkan terlebih dahulu.

Kata Kunci: *Tasawwuf, Ittihad, Hulul*

Abstract

Sufism as a scientific field has also experienced controversies and polemics in the struggle and struggle of a long history until it became established which gave birth to the institutes as they are today. In the long journey of Sufism, almost most Islamic scholars and intellectuals agree that the existence of Sufism has existed since the time of the Prophet (peace be upon him) where most Muslims know it as a scientific field that soothes the spirit, or the glue of human relations with God. Tasawwuf has developed from time to time. From those limited to morals to penetrating into the realm of faith so that it gives rise to many pros and cons. Ittihad and Hulul are two of the tasawwuf concepts that have caused many pros and cons among Islamic scholars since their inception until today. What is meant by Ittihad is a level in Sufism in which a Sufi has felt that he is one with God; a level at which the loving and the beloved have become one, so that one of them can call the other with the words: O I. While hulul is a teaching that states that God has chosen a certain human body to reside in it with its divine attributes, after the human qualities in its body are eliminated first.

Keywords: *Tasawwuf, Ittihad, Hulul*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Sejarah pemikiran keislaman sangat panjang, dan penelitian tentang masalah ini pasti akan melibatkan banyak kompleksitas. Namun demikian, karena tema yang terkandung dalam naskah-naskah tersebut sangat beragam dan di antara tema yang cukup dominan dan menarik perhatian para peneliti naskah adalah tasawuf, maka perlu dilakukan upaya terus menerus untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan pemikiran keislaman melalui data yang dibuat oleh para pemikir terdahulu (ulama).

Tasawuf adalah istilah khusus yang digunakan untuk menggambarkan mistisisme dalam Islam; tujuan tasawuf adalah untuk memperoleh hubungan langsung dan dekat dengan tuhan sehingga seseorang merasa benar bahwa mereka berada di hadapannya. Intisari tasawuf adalah kesadaran akan adanya komunikasi dan diskusi antara ruh manusia dengan tuhan melalui pengabdian kepada iman.

Dua aliran tasawuf berbeda di kalangan umat Islam. Yang pertama adalah tasawuf falsafi, yang mengutamakan ungkapan-ungkapan ganjil (syatahiyyat) dan berpendapat bahwa ada penyatuan

antara hamba dan tuhan. Yang kedua adalah tasawuf amali, yang mengawasi tasawuf dengan timbangan syariat yang didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, dan mengaitkan keadaan dan tingkat rohaniah mereka dengan kedua aliran ini. Selain itu, ada beberapa orang yang membagi tasawuf menjadi tiga kategori: tasawuf akhlaqi, tasawuf irfani, dan tasawuf falsafi.

Dua tokoh sufi fenomenal dan kontroversial memiliki corak tasawuf yang sejalan dengan tujuan kedekatan atau, lebih khusus lagi, penyatuan diri manusia secara bathiniyah dengan Allah. Namun, mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang hal ini. Beliau diberi gelar "raja para mistikus" oleh Abu Yazid Al-Bustami karena apa yang dia lihat adalah hal-hal yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Di dalamnya akan dibahas kisah hidupnya, ajarannya yang terkenal, *fana' baqa* dan *Ittihad*, serta Al-Hallaj dengan garis hidupnya dan pandangan kontroversinya terhadap ulama dan pemimpin waktu itu, hingga kematiannya di dunia, yang didukung oleh banyak pengikutnya dari berbagai kalangan. serta penjelasan tentang Hululnya.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian berbasis pustaka (Library Research), maka proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian berbagai literatur tentang paham tasawwuf al Ittihad dan al Hulul. Sumber data antara lain berupa buku, media online, dan artikel ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional. Setelah proses pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan, proses analisis data melalui tiga tahap: Pertama, mengkaji dan menggali data terkait paham ittihad dan hulul yang dikembangkan oleh Abu Yazid dan al Hallaj. Kedua, menyeleksi data dan memfokuskan pada pertanyaan penelitian baik secara umum maupun khusus. Ketiga, setelah data diperoleh, kemudian mengaplikasikan metode content analysis dengan menganalisa secara kritis terhadap hasil penelitian yang relevan dengan topik yang hendak dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abu Yazid

Abu Yazid al-Bustami nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa al-Bustami.¹ Ia lahir di Bistam, Persia, pada tahun 874 M, dan meninggal dalam usia 73 tahun. Semasa kecilnya ia dipanggil Thaifur, kakeknya bernama Surusyan yang menganut ajaran Zoroaster yang telah memeluk Islam dan ayahnya salah seorang tokoh masyarakat di Bustam.² Ia jarang keluar dari Bistam, dan ketika disampaikan kepadanya bahwa orang yang mencari hakikat selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ia menjawab: "Temanku (Maksudnya Tuhan) tidak pernah bepergian, oleh karena itu akupun tidak bergerak dari sini". Sebagian besar dari waktunya ia gunakan untuk beribadat dan memuja Tuhan. Dalam literatur-literatur tasawwuf namanya sering ditulis Bayazid al-Bustami.³

Ia belajar fiqih dari mazhab Hanafi, ilmu keagamaan yang ia pelajari sebelumnya. Karena itu, ia dimasukkan ke dalam kelompok Ashabu ar-ra'yi, suatu kelompok yang sangat mementingkan pemikiran (al-ra'yu) dalam memahami hukum Islam. Ia belajar tasawuf dari seorang Kurdi. Dia mendapatkan pengalaman dalam bentuk al-fana dari Abu Ali al-Sinci, yang berkembang di India, sebagai imbalan atas tauhid yang diajarkan Abu Yazid kepadanya.

Pengalaman Abu Yazid yang ucapannya kadang-kadang sulit dipahami oleh orang awam, menyebabkan sebagian ulama menentanginya, sehingga ia pernah sementara waktu mengasingkan diri ke Bistam, lalu ia pun meninggal di tempat pengasingannya pada tahun 260 H/874 M, makamnya yang terletak di tengah kota itu banyak diziarahi pengunjung. Pada tahun 713 H/1313 M, di atas makamnya dibangun sebuah kubah atas perintah Sultan Mongol. Keluarga Abu Yazid termasuk keluarga yang berada di daerahnya tetapi ia lebih memilih hidup sederhana. Sejak dalam kandungan ibunya, konon kabarnya Abu Yazid telah mempunyai kelainan. Ibunya berkata bahwa ketika dalam perutnya, Abu Yazid akan memberontak sehingga ibunya muntah kalau menyantap makanan yang diragukan kehalalannya.

Sewaktu menginjak usia remaja, Abu Yazid terkenal sebagai murid yang pandai dan seorang anak yang patuh mengikuti perintah agama dan berbakti kepada orang tuanya, suatu kali gurunya menerangkan suatu ayat dari surat Luqman yang berbunyi: "berterima kasihlah kepada Aku dan

¹ Abuddin Nata, Ilmu Kalam, Filsafat dan Tasawuf (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 174.

² Abuddin Nata, Ilmu Kalam, Filsafat dan Tasawuf, h. 130.

³ Departemen Agama RI, Ensiklopedia Islam di Indonesia (Jakarta, 1992/1993), h. 59.

kepada kedua orang tuamu” ayat ini sangat menggetarkan hati Abu Yazid. Ia kemudian berhenti belajar dan pulang untuk menemui ibunya, sikapnya ini menggambarkan bahwa ia selalu berusaha memenuhi setiap panggilan Allah. Perjalanan Abu Yazid untuk menjadi seorang sufi memakan waktu puluhan tahun, sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi, ia terlebih dahulu telah menjadi seorang fakih dari madzhab Hanafi.

Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Abu Ali As-Sindi, ia mengajarkan ilmu tauhid, ilmu hakikat dan ilmu lainnya kepada Abu Yazid. Hanya saja ajaran sufi Abu Yazid tidak ditemukan dalam bentuk buku. Dalam perjalanan kehidupan Zuhud, selama 13 tahun, Abu Yazid mengembara di gurun-gurun pasir di Syam, hanya dengan tidur, makan, dan minum yang sedikit sekali. Abu Yazid adalah orang yang pertama yang mempopulerkan sebutan al-Fana dan al-Baqā` dalam tasawuf. Ia adalah Syaikh yang paling tinggi maqam dan kemuliannya, ia sangat istimewa di kalangan kaum sufi. Ia diakui salah satu sufi terbesar. Karena ia menggabungkan penolakan kesenangan dunia yang ketat dan kepatuhan pada iter agama dengan gaya intelektual yang luar biasa. Abu Yazid pernah berkata: “Kalau kamu lihat seseorang sanggup melakukan pekerjaan keramat yang besar-besar, walaupun ia sanggup terbang ke udara, maka janganlah kamu tertipu sebelum kamu lihat bagaimana ia mengikuti suruhan dan menghentikan dan menjaga batas-batas syari`at.”⁴

Dalam perkataan ini jelaslah bahwa tasawuf beliau tidak keluar dari pada garisgaris syara` tetapi selain dari perkataan yang jelas dan terang itu, terdapat pula kata-kata beliau yang ganjil dan mempunyai pengertian yang dalam. Dari mulut beliau seringkali memberikan ucapan-ucapan yang berisikan kepercayaan bahwa hamba dan Tuhan sewaktu-waktu dapat berpadu dan bersatu. Inilah yang dinamakan Mazhab Hulul atau Perpaduan.

Paham Tasawuf Abu Yazid

Al-Ittihad

Secara bahasa, istilah "ittihad" berasal dari kata "ittahada-yattahidu", yang artinya "dua benda menjadi satu". Dalam perspektif para Sufi, istilah "ittihad" mengacu pada satu tigtakan dalam tasawuf, yaitu ketika seorang sufi merasa dirinya bersatu dengan tuhan. Ini adalah tahapan setelah seorang sufi melalui tahapan fana' dan baqa'. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu dengan tuhan. Cinta menyatukan yang mencintai dan yang dicintai. Harun Nasution mengatakan ittihad adalah tingkat ketika seorang sufi merasa dirinya bersatu dengan tuhan. Ini menunjukkan bahwa yang dicintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat mengatakan, "Hai aku..." kepada yang lain.

Dengan mengutip A.R. al-Baidawi, Harun menjelaskan bahwa dalam ittihad yang dilihat hanya satu wujud sungguhpun sebenarnya ada dua wujud yang berpisah satu dari yang lain. Karena yang dilihat dan dirasakan hanya satu wujud, maka dalam ittihad telah hilang atau tegasnya antara sufi dan tuhan. Dalam ittihad, identitas telah hilang, identitas telah menjadi satu. Sufi yang bersangkutan, karena fana'-nya tak mempunyai kesadaran lagi dan berbicara dengan nama tuhan. Dalam hal ini, Dr. Muhammad Abd. Haq Ansari dalam bukunya menyatakan; Ada dua tingkat penyatuan (ittihad) yang biasa dibedakan yaitu merasa bersatu dengan tuhan, tetapi tetap menyadari perbedaan dirinya dengan tuhan; inilah yang disebut tingkat bersatu (maqam i-jam`). Pada tahap selanjutnya adalah kesadaran dari ketiadaan yang bersama-sama dan mistik adalah kesadaran akan adanya Maha Zat yang sangat berbeda. Kaum Sufi memandangnya sebagai tingkat kebersatuan mutlak (Jam`al aljam`; secara harfiah adalah bersatunya kebersatuan).⁵

Ketika sampai ke ambang pintu ittihad dari sufi keluar ungkapan-ungkapan ganjil yang dalam istilah sufi disebut syatahat (ucapan teopatis).

Dialog antara Abu Yazid dengan Tuhan ini menggambarkan bahwa ia dekat sekali dengan Tuhan. Godaan Tuhan untuk mengalihkan perhatian Abu Yazid ke makhluk-Nya ditolak Abu Yazid. Ia tetap meminta bersatu dengan Tuhan. Ini kelihatan dari kata-katanya, “Hiasilah aku dengan keesaan-Mu.” Permintaan Abu Yazid dikabulkan Tuhan dan terjadilah persatuan, sebagaimana terungkap dari kata-kata berikut ini, “Abu Yazid, semuanya kecuali engkau adalah makhluk-Ku.” Akupun berkata, aku adalah Engkau, Engkau adalah aku dan aku adalah Engkau.”

Ucapan-ucapan Abu Yazid tersebut kalau diperhatikan secara sepintas memberikan kesan bahwa ia syirik kepada Allah. Karena itu didalam sejarah ada sufi yang ditangkap dan dipenjarakan

⁴ M Ruddin Emang, *Akhlaq Tasawuf (Ujungpandang: Identitas, 1994)*, h. 51.

⁵ Muhammad Abd. Haq Ansari, *Merajut Tradisi Syari`ah dengan Sufisme, Cet. I*, h. 52.

karena ucapannya membingungkan golongan awam. Sebenarnya perkataan-perkataan tersebut bukan berarti bahwa Abu Yazid adalah tuhan, akan tetapi kata-kata itu adalah suara tuhan yang disalurkan melalui lidah Abu Yazid yang sedang dalam keadaan fana`an nafs. Abu Yazid tidak mengakui dirinya sebagai tuhan seperti Fir`aun. Proses ittihad di sisi Abu yazid adalah naiknya jiwa manusia ke hadirat Allah, bukan melalui reinkarnasi, sirnanya segala sesuatu dari kesadaran dan pandangannya yang disadari dan dilihat hanya hakikat yang satu yakni Allah. Bahkan dia tidak melihat dan menyadari dirinya sendiri, karena dirinya terlebur dalam dia yang dilihat.

Biografi Al Hallaj

Al Hallaj merupakan seorang tokoh sufi legendaris yang memiliki nama lengkap Abu alMughits al-Husain Bin Mansur bin Muhammad al-Baidhawi, tetapi kemudian lebih dikenal sebagai Al-Hallaj. Ia lahir pada tahun 244 H/ 858 M di Thur, salah satu desa sebelah Timur Laut Baidha` di Persia. Kakeknya, Muhammad, adalah seorang Majusi sebelum masuk Islam. Namun riwayat ini kurang begitu kuat. Adapun yang banyak di pegangi oleh ahli sejarah Sufi adalah yang menyatakan bahwa ia keturunan Abu Ayyub, sahabat Rasulullah.⁶ Dia mulai dewasa di kota Wasit, dekat Bagdad. Dan ketika berusia 16 tahun, dia berguru dari seorang sufi besar dan terkenal, yaitu Sahl ibn Abdullah al-Tusturi di negeri Ahwaz selama dua tahun. Setelah belajar dengan Tusturi, dia berangkat ke Basrah dan belajar kepada sufi „Amr al-Makki, dan di tahun 264 H/878 M dia masuk ke kota Bagdad dan belajar kepada Al-Junaid. Untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya dalam ilmu Tasawuf. Dia pun mengembara dari satu negeri ke negeri yang lain. Dikatakan, bahwa dia pernah berkunjung ke Mekah tiga kali. Ketika tiba di Mekah untuk pertama kalinya tahun 879 M, dia mencoba mencari jalan sendiri untuk bersatu dengan Tuhan. Namun setelah dia menemukan jalannya sendiri dan disampaikannya kepada orang lain, justru dia dianggap gila, malah diancam oleh penguasa Mekah untuk dibunuh. Oleh karena itu dia meninggalkan kota tersebut setelah bermukim di sana sekitar setahun dan kembali ke Bagdad.⁷

Al-Hallaj pulang ke Bagdad untuk menemui gurunya Al-Junaid yang kedua kali. Pertemuan ini tidaklah membawa kegembiraan dikarenakan ada perbedaan mengenai ittihad dan hulul antara manusia dan Tuhan. Akibatnya hubungan antara keduanya agak renggang, tetapi AlHallaj pada saat itu sudah menjadi tokoh sufi yang luar biasa yang disegani dan memiliki banyak pengikut. Al-Hallaj selalu berpindah-pindah dalam pengembaraannya yang sangat panjang.

Dalam perjalanannya ini ia pernah tinggal di daerah Turstur, Khurasan, Sijistan, Karman, belakang sungai Persia, Ahwas, Bashrah dan Baghdad. Pandangan-pandangan tasawuf yang dia miliki agak ganjil, sehingga menyebabkan seorang ahli fikih bernama Ibnu Daud al-Isfahani mengeluarkan fatwa untuk membantah dan memberantas fahamnya. Al-Isfahani dikenal sebagai ulama fikih penganut mazhab Zahiri, suatu mazhab yang mementingkan zahir nas belaka. Fatwa yang menyesatkan yang dikeluarkan oleh Ibnu Daud itu sangat besar pengaruhnya terhadap diri AlHallaj, sehingga Al-Hallaj ditangkap dan dipenjara. Tetapi setelah satu tahun dalam penjara dia dapat meloloskan diri berkat bantuan seorang sipir penjara. Ia melarikan diri ke Sus, kawasan Ahwas, dan bersembunyi di sana selama empat tahun. Pada tahun 301 H/ 903 M ia kembali ditangkap dan kembali dipenjara selama delapan tahun, namun tetap tidak menggoyahkan pendiriannya. Ia tetap berpegang teguh dengan pandangannya.

Oleh sebab itulah, pada tahun 309 H/903 M diadakan persidangan ulama di bawah kerajaan Bani Abbasiyah pada masa pemerintahan al-Muktadirbillah. Tanggal 18 Dzulqa`dah 309 H, jatuhlah hukuman kepadanya. Dia divonis hukuman mati dengan terlebih dahulu dicambuk, lalu disalib, kemudian dipotong kedua tangan dan kakinya, dipenggal lehernya, kemudian potongan-potongan tubuh itu dibiarkan beberapa hari, baru kemudian di bakar, serta abunya dihanyutkan di sungai Dajlah. Pada riwayat lain disebutkan bahwa saat digantung ia dipecut 1000 kali tanpa mengeluh, lalu tangan dan kakinya dipotong juga tanpa mengeluh, serta kepalanya dipancung. Namun, sebelumnya sempat salat sunnah dua rakaat dengan sajadah al-Syibli. Badannya kemudian digulung tikar bambu,

⁶ Muhammad Sholikhin, *Filsafat dan Metafisika Dalam Islam: Sebuah Penyelajahan Nalar, Pengalaman Mistik, dan Perjalanan Aliran* (Yogyakarta: Narasi, 2008), h. 208.

⁷ Alfatih Suryadilaga, dkk. *Miftahus Sufi* (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 167.

direndamkan ke Naftah dan di bakar. Abunya dihanyutkan ke sungai, sedangkan kepalanya dibawa ke Khurasan untuk selanjutnya dipersaksikan oleh umat Islam disana.⁸

Muhammad Ghallab menyatakan bahwa Al-Hallaj dinaikkan oleh para algojo ke atas menara yang tinggi, dikerumuni oleh orang banyak, termasuk para murid dan pengikut setianya. Saat itu, di kala orang banyak di perintahkan untuk melempari dengan batu, dia selalu mengulang-ulang kalimat yang membawanya ke hukuman mati, yakni “Ana al-Haqq”. Ketika disuruh untuk membaca syahadat, dia berteriak, “Sesungguhnya wujud Allah itu telah jelas, tidak membutuhkan penguat semacam syahadat”. Menurut Ghallab, kalimat ini merupakan pengulangan terhadap kalimat yang pernah diucapkan oleh Al-Syibli. Dia menerima semua hukuman yang kejam itu dengan senyuman, termasuk ketika para algojo memotong lidah dan mencungkil kedua matanya. Pada saat itu, justru dia berisyarat memintakan ampun bagi para algojo serta para pembantunya dengan pernyataan doanya yang terkenal, “Mereka semua adalah hamba-Mu, mereka berkumpul untuk membunuhku, karena ke fanatik terhadap agama-Mu dan untuk mendekatkan diri kepadaMu. Maka, ampunilah mereka. Andaikata Kau singkapkan kepada mereka apa yang Kau singkapkan kepadaku, niscaya mereka tidak melakukan apa yang mereka lakukan”. Pada waktu hendak dipancung di tempat penyulannya, kelihatan benar imannya yang kokoh terhadap Tuhan, kelihatan benar keyakinannya yang membantu terhadap ajarannya. Tatkala pedang diletakkan dimukannya dan darah mengalir, seorang murid ditengah-tengah orang banyak berteriak mengatakan mukanya berdarah tetapi ia menjawab, itu bukan darah tapi ai wudlu”. Tangan dan kakinya dipotong, ia tenang dan sabar, tidak mengeluh dan mengadu kesakitan dan tidak mengatakan sepatah katapun.

Sampai keempat anggota badannya diceraikan, tak ada kata kesakitan pun keluar dari mulutnya. Kemudian barulah kepalanya ditundukkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, yang pada akhirnya dipisahkan dari badannya oleh algojo kerajaan yang menjalankan hukuman mati atas dirinya. Badannya dibakar dan abunya dilemparkan ke dalam sungai Dijlah. Hilang Al-Hallaj dari Bagdad dan lenyap jasadnya dari muka bumi.⁹ Versi lain yang diberikan oleh Harun Nasution nampaknya perlu dipertimbangkan. Menurutnya Al-Hallaj dituduh punya hubungan dengan gerakan Qaramitah, yaitu sekte Syiah yang dibentuk oleh Hamdan ibn Qarmat di akhir abad IX M. Sekte ini mempunyai paham komunis (harta benda dan perempuan terdiri dari kaum petani milik bersama) mengadakan teror yang menyerang Mekkah di tahun 930 M. Merampas Hajar Aswad yang dikembalikan oleh kaum Fatimi di tahun 951 M dan menentang pemerintahan Bani Abbas, mulai abad X sampai XI M. Jika dituduh ini memang benar adanya, Al-Hallaj secara politis dan ideologis memang salah dan patut dihukum, tapi jika hal itu hanya tuduhan belaka, maka masalahnya jadi lain. Siapakah yang benar di antara mereka, apakah Al-Hallaj yang di hukum, pengadilan akhiratlah yang kelak mengadili mereka secara bijaksana dan objektif.

Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya *al-Tasawuf fi al-Islam* memukakan bahwa AlHallaj adalah orang yang sangat mencintai ahli bait Nabi, sehingga hal ini agak mengguncangkan penguasa Bani „Abas. Apalagi bahwa Al-Hallaj saat itu merupakan tokoh yang memilika daya tarik yang tidak ada tandingannya, ke mana pun pergi, orang selalu berkerumun, dan selalu mengikuti langkah untuk mendengarkan nasehat-nasehatnya. Maka demi keamanan dan kestabilan negara, penguasa mewajibkan rakyat untuk mewaspadaai Al-Hallaj.¹⁰

Paham Tasawwuf Al Hallaj

Al Hulul

Pemikiran Al-Hallaj yang sangat kontroversial, menonjolkan dan dianggap sebagai pemikiran yang ekstrim sepanjang sejarah tasawuf dalam Islam adalah ajarannya tentang hulul. Hulul artinya Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat membersihkan hati dan melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana” dan baqa”.²⁰ Fana” bagi Al-Hallaj mengandung tiga tingkatan: Tingkat memfanakan semua fikiran (tajrid taqli), khayalan, perasaan dan perbuatan hingga tersimpul semata-mata hanya kepada Allah dan tingkat menghilangkan semua kekuatan pikiran dan kesadaran. Dari tingkat fana dilanjutkan ke tingkat fana al

⁸ Sholikhin, Muhammad, *Filsafat dan Metafisika Dalam Islam: Sebuah Penjelajahan Nalar, Pengalaman Mistik, dan Perjalanan Aliran...* h. 210.

⁹ Asrifin, *Tokoh-tokoh Shufi*, (Surabaya: Karya Utama), h. 167.

¹⁰ Sholikhin, Muhammad, *Filsafat dan Metafisika Dalam Islam: Sebuah Penjelajahan Nalar, Pengalaman Mistik, dan Perjalanan Aliran*, h. 210.

fana, peleburan wujud jati manusia menjadi sadar ke Tuhanan melarut dalam hulul hingga yang di sadarkannya hanyalah Tuhan.¹¹

Baqāʿ berasal dari ata baqiya yang artinya dari segi bahasa adalah tetap, sedangkan berdasarkan istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Dalam kaitan dengan sufi sebutan baqāʿ biasanya digunakan dengan proposisi baqāʿ bi yang berarti diisi dengan sesuatu, hidup, atau bersama sesuatu. Paham baqāʿ tidak dapat dipisahkan dengan paham fanaʿ karena keduanya merupakan paham yang berpasangan. Jika seorang sufi sedang mengalami fanaʿ ketika itu juga ia mengalami baqāʿ, akan tetapi fanaʿ dan baqāʿ yang sangat esensial dan penting bagi sufisme, sebenarnya bukan yang satu atau yang lain melainkan ia adalah pengalaman efektif.¹²

Paham bahwa Allah dapat mengambil tempat pada diri manusia, bertolak dari dasar pemikiran Al-Hallaj yang mengatakan bahwa pada diri manusia terdapat dua sifat dasar, yaitu Lahut (keTuhanan) dan Nasut (kemanusiaan). Tuhan pun, menurutnya, mempunyai sifat kemanusiaan di samping sifat ke Tuhanan-Nya. Dengan dasar inilah maka persatuan antara Tuhan dengan manusia bisa terjadi Dan persatuan inilah, dalam ajaran Al-Hallaj, disebut AlHulul (mengambil tempat).¹³

Paham Al-Hallaj di atas di dasarkan oleh konsep penciptaan Adam. Menurutnya, sebelum Tuhan menciptakan makhluk-Nya. Dia hanya melihat dirinya sendiri. Dalam kesendirian-Nya itu terjadi dialog antara Dia dengan diri-Nya sendiri, dialog yang di dalamnya tidak ada kata-kata ataupun huruf-huruf. Yang dilihatnya hanyalah kemuliaan dan ketinggian Zat-Nya. Dia pun cinta terhadap zat-Nya itu. Cinta yang tak dapat disifatkan dan cinta inilah yang menjadi sebab dari segala yang ada (makhluk-Nya). Kemudian Dia pun mengeluarkan dari yang tiada bentuk dari diriNya dan bentuk itu adalah Adam. Maka diri Adamlah, Tuhan muncul dalam bentuk-Nya. Dengan demikian pada diri Adam terdapat sifat-sifat yang dipancarkan Tuhan yang berasal dari Tuhan. Teori lahut dan nasut ini mempunyai dasar yang ada di dalam Al-Qurʿan yakni; “Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam,” Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir”. Ayat tersebut di atas di ditafsirkan sebagai diperintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, karena pada diri Adam, Allah bersemayam di dalam dirinya, kecuali iblis yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih tinggi dari Nabi Adam.

Tentang sifat lahut dan nasut Tuhan, dapat di lihat dari syair Al-Hallaj berikut : Maha suci diri Yang sifat kemanusiaan-Nya Membukakan rahasia Cahaya ketuhanan-Nya yang gemilang Kemudian kelihatan bagi makhluk-Nya dengan nyata Dalam bentuk manusia yang makan dan minum AlHallaj juga mempunyai banyak syair-syair, antara lainnya sebagai berikut:¹⁴ Aku adalah Dia Yang kucintai, Dan Dia yang kucintai adalah aku, Kami adalah dua jiwa yang menempati satu tubuh, Jika engkau melihat aku, engkau lihat Dia, Dan jika engkau lihat Dia, Engkau lihat kami. “Aku adalah rahasia Yang Maha Besar Yang Maha Besar bukanlah aku, Aku hanya satu dari yang benar, Maka bedakanlah antara kami.”

Beberapa bentuk Al-Hulul al-hallaj di yang tergambar jelas dalam konsep al-hulul ada dua yaitu: Al-Hulul Al-Jawari Al-Hulul Al-Jawari yaitu dua, keadaan dimana esensi yang satu dapat mengambil tempat pada yang lain (tanpa ada penyatuan) sebagaimana halnya terlihat air bertempat dalam tempayang. Al-Hulul Al-Sayarani Al-Hulul Al-Sayarani ialah menyatunya dua esensi sehingga tempat hanya satu esensi, seperti zat cair yang telah mengalir dalam bunga. Rupanya paham kedua inilah yang di kembangkan Al-Hallaj.¹⁵

SIMPULAN

Abu Yazid al-Bustami nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa al-Bustami. Ia lahir di Bistam, Persia, pada tahun 874 M, dan meninggal dalam usia 73 tahun. Sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi, ia terlebih dahulu telah menjadi seorang fakih dari madzhab Hanafi. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Abu Ali As-Sindi, ia mengajarkan ilmu tauhid, ilmu hakikat dan ilmu lainnya kepada Abu Yazid. Ia adalah syaikh yang paling tinggi maqam dan

¹¹ Asrifin, Tokoh-tokoh Shufi, (Surabaya: Karya Utama),166.

¹² Asrifin, Tokoh-tokoh Shufi,.. h. 159.

¹³ Alfatih Suryadilaga, dkk, Miftahus Sufi. (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 170.

¹⁴ Alfatih Suryadilaga, dkk, Miftahus Sufi, h. 172

¹⁵ Alfatih Suryadilaga, dkk, Miftahus Sufi. (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 170.

kemuliannya, ia sangat istimewa di kalangan kaum sufi. Ia diakui salah satu sufi terbesar. Karena ia menggabungkan penolakan kesenangan dunia yang ketat dan kepatuhan pada iter agama dengan gaya intelektual yang luar biasa. Di antara ajaran Abu Yazid adalah Fana^o, Baqa^o, dan Ittihad. Fana^o secara bahasa berarti hilang, sirna. Sedangkan Baqa^o secara bahasa berarti tetap. Sedangkan menurut istilah para sufi,

fana^o adalah hilangnya hawa nafsu seseorang sehingga ia tidak lagi memiliki kecondongan terhadap hal-hal duniawi dan juga dosa-dosa. Sedangkan baqa^o adalah menetapnya ketakwaan seseorang dan kecintaanya kepada Allah sebagai akibat dari fana^o. Adapun Ittihad, secara bahasa berarti bersatunya dua hal yang berbeda. Sedangkan menurut para sufi, ittihad adalah bersatunya seseorang dengan Allah. Ittihad merupakan tingkatan setelah fana^o dan baqa^o. Sedangkan al Hallaj merupakan seorang tokoh sufi legendaris yang memiliki nama lengkap Abu al-Mughits al-Husain Bin Mansur bin Muhammad al-Baidhawi, tetapi kemudian lebih dikenal sebagai Al-Hallaj. Ia lahir pada tahun 244 H/ 858 M di Thur, salah satu desa sebelah Timur Laut Baidha^o di Persia. Ketika berusia 16 tahun, dia berguru dari seorang sufi besar dan terkenal, yaitu Sahl ibn Abdullah al-Tusturi di negeri Ahwaz selama dua tahun. Setelah itu dia mulai mengembara dan belajar dari banyak guru sehingga dia menjadi seorang tokoh sufi yang terkenal dan berpengaruh.

Di antara pemahaman Al Hallaj adalah al-Hulul dan Nur Muhammadiyah. Hulul artinya Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat membersihkan hati dan melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana^o dan baqa^o. Sedangkan paham nur Muhammadiyah adalah keyakinan bahwa Allah menciptakan semua ciptaannya disebabkan nur Muhammad.

REFERENSI

- Abd. Haq Ansari, Muhammad. Merajut Tradisi Syari`ah dengan Sufisme. Cet. I. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. 1997.
- Agama RI, Departemen. Ensiklopedia Islam di Indonesia. Jakarta. 1992/1993. Al-Habsyi, Husin. Kamus al-Kautsar Arab – Indonesia. Surabaya: Darussagaf P.P. Alawy. 1997.
- Anwar, Rosihan. Solihin, Mukhtar. Ilmu Tasawuf. Cet. II. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Asrifin. Tokoh-tokoh Shufi. Surabaya: Karya Utama.
- Emang, M Ruddin. Akhlaq Tasawuf . Ujungpandang: Identitas. 1994.
- Emroni. “Sejarah Pemikiran Tasawuf Falsafi Al-Hallaj” . Darussalam. Vo 9. No 2. 2009.
- Fathurrahman, Oman. Tanbih al-Masyi; menyoal wahdatul wujud kasus Abdurrauf singkel di Aceh Abad 17. Cet. I. Jakarta: Mizan. 1999.
- Nata, Abuddin. Ilmu Kalam, Filsafat dan Tasawuf. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Nawawi, Nurnaning. “Pemikiran Sufi Al-Hallaj Tentang Nasut dan Lahut”. Al- Fikr. Vol 17. No 3. 2013.
- Sholikhin, Muhammad. Filsafat dan Metafisikan Dalam Islam: Sebuah Penjelajahan Nalar, Pengalaman Mistik, dan Perjalanan Aliran. Yogyakarta: Narasi. 2008.
- Suryadilaga, Alfatih. dkk. Miftahus Sufi. Yogyakarta: Teras. 2008.